

TARBIYA FANINI O'QITISHDA VITAGEN TA'LIM TEXNOLOGIYASI VOSITASIDA O'QUVCHILARNING IJTIMOIY-SIYOSIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Samatova Iroda Azamjon qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333282>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola yosh avlodga tarbiya berish jarayonida maktab juda katta ahamiyat kasb etishi, O'quvchilarga tarbiya berish, ularga ta'lim berish bilan birgalikda amalga oshiriladi. Ammo, tarbiyaning o'z vazifasi, mazmuni, amalga oshirish usul va vositalari mavjud. O'qish va tarbiya jarayonining uzviyligi ta'lim muassasalari oldiga qo'yilgan eng muhim pedagogik vazifalardan biri ekanligi haqida yozilgan.*

***Kalit so'zlar:** Ta'lim, tarbiya, ma'naviy tarbiya indikatorlari, vitagen ta'lim texnologiyasi.*

Mamlakatimizda ommaviy axborot vositalari, shu jumladan, Internet jahon axborot tarmog'i orqali tarqatilayotgan g'arazli axborotlar, odob-axloqni yemiruvchi illatlar, yoshlarni zalolatga boshlovchi buzg'unchi g'oyalarga qarshi sog'lom dunyoqarashni shakllantirish, “Tarbiya” fani orqali o'quvchilarda ma'naviy tarbiya indikatorlari va kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi bilim, ko'nikma va malakalarni ta'lim mazmuniga keng singdirishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Hozirgi davrda mamlakatimizda Tarbiya ishlarining mazmuni barkamol avlodni shakllantirishga qaratilgan. Respublikada sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yosh avlodni XXI asr talablariga to'liq javob beradigan har tamonlama rivojlangan shaxslar etib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan. Tarbiya - yosh avlodni har tamonlama voyaga yetkazish, unda ijtimoiy ong va xulq-atvorni tarkib toptirishga yo'naltirilgan faoliyat bo'lib, shaxsni aqliy, jismoniy, ahloqiy, ma'naviy sifatlarini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, insonning jamiyatda yashashini ta'minlash uchun zarur bo'lgan xususiyatlarini tarkib toptirishning jarayonlaridir. Tarbiya shaxsni tarkib toptirishga qaratilgan bo'lib, shaxs va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar asosida rivojlanadi. Tarbiya inson shaxsini shakllantirish, uning ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan barcha ta'sirlar, tadbirlar, harakatlar, intilishlar majmuini anglatadi. Tarbiya nafaqat oila, maktab, bolalar va yoshlar tashkilotlarida olib boriladigan jarayonlar bo'libgina qolmay, uning yetakchi g'oyalari ommaviy axborot vositalari, gazeta va jurnallar orqali singdirilgan mafkurani ham o'z ichiga oladi. Zero, tarbiya ta'limga nisbatan kengroq bo'lgan tushunchadir. Bunday tarbiyaning oila va Tarbiya muassasalar hamda jamoat tashkilotlari tomonidan amalga oshirilishini nazarda tutadi. Shu jihatdan tarbiya ta'lim olish bilan chambarchas bog'liq holda amalga oshiriladi. Ta'lim – tarbiya orqali shaxsda ezgu ma'naviy – axloqiy sifatlar tashkil topadi. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning quyidagi fikrlarini keltirish maqsadga muvofiqdir: —Albatta, ta'lim – tarbiya ong mahsuli, lekin ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini belgilaydigan, ya'ni xalq ma'naviyatini shakllantiradigan va boyitadigan muhim omildir. Binobarin, ta'lim – tarbiya tizimini va shu asosda ongni o'zgartirmasdan turib, ma'naviyatni rivojlantirib bo'lmaydi. Har qaysi ota – ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida avvalo shaxsni ko'rish kerak. Ana shu oddiy talabdan

kelib chiqqan holda, farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish – ta'lim – tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo'lishi lozim .

Ma'lumki yosh avlodga tarbiya berish jarayonida maktab juda katta ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarga tarbiya berish, ularga ta'lim berish bilan birgalikda amalga oshiriladi. Ammo, tarbiyaning o'z vazifasi, mazmuni, amalga oshirish usul va vositalari mavjud. O'qish va tarbiya jarayonining uzviyligi ta'lim muassasalari oldiga qo'yilgan eng muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun sinfdan, maktabdan tashqari Tarbiya ishlari bevosita o'quv jarayoni bilan bog'langandir.

Shu bois, O'zbekiston Respublikasida “Tarbiya” fani konsepsiyasi mazkur fanni davlatning ta'lim-tarbiya sohasidagi siyosatini amalga oshirishda mavjud bo'lgan dolzarb muammolarni hal etishga yo'naltiriladi. Konsepsiya yosh avlod tarbiyasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan ustuvor vazifalar, asosiy maqsad va yo'nalishlarni belgilab beradi. Shuningdek, Konsepsiyada belgilangan yo'nalishlar mamlakat yoshlarini ma'nan va jismonan barkamol qilib tarbiyalash, iqtidori va salohiyatini ro'yobga chiqarish, ularni davlat va jamiyatning rivojiga keng jalb etish, tashabbuslarini yetarli darajada qo'llab-quvvatlash maqsadida huquqiy asoslar, iqtisodiy imkoniyatlar va tashkiliy mexanizmlarni yanada kengaytirishga xizmat qiladi¹.

Uzluksiz ma'naviy Tarbiya Konsepsiyasining III bobining 10-bandida umumiy o'rta ta'lim muassasalarining I-XI sinflari uchun “Odobnoma” ,”Vatan tuyg'usi” , “Milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviy asoslari “ , “Dinlar tarixi” fanlarini birlashtirgan holda “Tarbiya “ fanini joriy qilish bilan bog'liq tashkiliy, moliyaviy, ilmiy-metodik ishlar kompleksini amalga oshirish ko'zda tutilgan.

“Tarbiya” fani bo'yicha yaratilgan Davlat ta'lim standartining maqsadi –ma'naviy barkamol va intellectual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat:

-“Tarbiya” fanining o'qitish jarayoniga umuminsoniy va milliy qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalashning samarali shakl va usullarini joriy etish;

Vitagen ta'lim texnologiyasi, ya'ni hayotiy tajribalar va amaliyotga asoslangan ta'lim, zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning ijtimoiy-siyosiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu texnologiya o'quvchilarga o'z hayotiy tajribalari orqali bilish va o'rganish imkoniyatini beradi. Hayotiy vaziyatlar orqali o'rgangan bilimlar, o'quvchilarni faqat nazariy bilimlar bilan cheklamay, balki ularni haqiqiy hayotdagi muammolarni hal qilishga tayyorlaydi. O'quvchilar, shu bilan birga, o'zaro muloqot qilish, muammolarni birgalikda hal etish va jamoaviy ish olib borish orqali ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantiradilar. Bu jarayon interaktivlikni ta'minlaydi va o'quvchilarni o'z fikrlarini erkin ifoda etishga rag'batlantiradi. Munozaralar va rolli o'yinlar kabi faol usullar, o'quvchilarga boshqalar bilan fikr almashish va muammolarni birgalikda yechish imkonini beradi. Shunday qilib, vitagen ta'lim texnologiyasi o'quvchilarning ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun zarur ko'nikmalarni o'zlashtirishlariga yordam beradi.

Afsuski, bugungi globallashuv jarayonida butun dunyoda farzandlar tarbiyasi har qachongidan ham murakkablashib bormoqda, chunki qadriyatlar yemirilib bormoqda. Bolaning ma'naviy ongini o'stiradigan, yaxshilikni va yomonlikni farqlashga o'rgatadigan milliy ertaklarimiz bugungi kunda ota-onalarimiz tomonidan aytilmay qo'ydi. Ertaklarimizda adolat,

¹ Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun “Tarbiya” fani KONSEPSIYASI 1-BOB. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-iyundagi 422-son qaroriga 3-ILOVA

ilm, sabr, vijdon, nomus, mardlik kuylanadi. Farzandning ma'naviyatli bo'lib o'lg'ayishida bunday ertaklarning o'rni juda katta. Farzandlar yoshligidan bunday ertaklarni eshitib katta bo'lishsa hayotda barchaga birdek muomalada bo'ladi, o'zining yaxshi fazilatlari va yaxshi amallari bilan jamiyatga foydasi tegishiga harakat qiladi. Farzandlarning to'g'ri tarbiya topishida adabiyotning o'rni katta. O'zbek yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboevning “Sehrli qalpoqcha” asari yosh bolalarning ongiga inson faqatgina ilmi bilangina shuhrat qozonishini, egri yo'lni tanlagan inson hayotda qadrsizlangan holda halokatga uchrashini, bilimsizligi uchun Hoshimjonga sehrli qalpoqcha ham yordam bera olmaganini, faqatgina inson to'g'ri yo'lni tanlab, mehnat qilsagina hayotda o'z o'rniga ega bo'lishini juda katta mahorat bilan ochib bergan. Bu asar 40 dan ortiq tillarga tarjima qilinib o'sha millat yoshlarining tarbiyasida foydalanib kelinayapti. Bugungi kunda bolalar kitobning o'zini o'qimasdan, uning asosida yaratilgan kino filmlarni tomosha qilmoqdalar [2]. Vizual tasvir inson ongini boyitmaydi, balki bor tasvirni to'g'ridan-to'g'ri qabul qiladi, xolos. Kitob o'qiganda esa, badiiy tafakkur boyiydi, qahramonning ichki kechinmalarini his qiladi, ko'nglidan o'tkazadi. Oilada kitob o'qish madaniyatining yuksakligi farzand tarbiyasida juda muhim omildir. Buning uchun ota-onalarning o'zi kitobga mehr qo'ygan bo'lishlari lozim. Afsuski bugun oilalarda ota-onalar ijtimoiy tarmoqlar va seriallarni ko'rishdan bo'shamayapti. Oilada farzand tarbiyasi qolib ketib, dunyoda yuz berayotgan voqea-hodisalar va kundalik mayda-chuyda “dedi-dedi”lar bilan qiziqayapti. Bu seriallar bolalarning olijanob, mard, adolatli va halol insonlar bo'lib yetishishiga xizmat qilishi gumon. Xuddi shunday turli maishiy qaynona- kelin mojarolari, yoki saroy fitnalarini, detektiv janridan har xil kungilochar filmlarning ham tarbiyaviy ahamiyati shubhalidir. Oilada farzandlarni adolatli qilib tarbiyalashda ota-onaning namunasi juda ahamiyatlidir. Negaki, o'g'il bola otasiga, qiz bola esa onasiga o'xshagisi keladi va ularga taqlid qiladi. Agar ota-ona farzandlariga nisbatan qo'pol muomalada bo'lib, ularga qiziqayotgan narsalari haqida e'tiborli bo'lib javob berishmasa, ularning oldida o'z ota-onalariga, aka-uka, opa-singillari va yaqinlariga to'g'ri munosabatda bo'lmasa farzandlarida adolat to'yg'usi zaif bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun “Tarbiya” fani KONSEPSIYASI 1-BOB. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-iyundagi 422-son qaroriga 3-ILOVA
2. Куронов М. Болам бахтли бўлсин, десангиз... Тошкент, “Маънавият”, 2013. 3. Салиева З.Т. Педагогика олий таълим муассасалари талабларини маънавий-маданиятини ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш. Пед.фан.док. (Dsc)дисс. –Т.: 2017. -3376.
3. Эгамбердиева Н.М. Маданий-инсонпарварлик ёндашув асосида талабаларни шахсий ва касбий ижтимоийлаштириш назарияси ва амалиёти (Педагогика олий таълим муассасалари мисолида): Пед. фан. док. ... дисс. – Т., 2010. – 332 б